

EDUCATION AND CULTURE - REGULATORS OF PUBLIC LIFE

Baymukhamedova Lola Aliyena¹

¹ Teacher of the Department of Uzbek language and literature, Tashkent Institute of Chemical Technology,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4701473>

ARTICLE INFO

Received: 13th April 2021

Accepted: 17th April 2021

Online: 19th April 2021

KEY WORDS

Regulator Of Social, Development, Goal Of Education, Management, Potential

ABSTRACT

In this article education, culture and moral as a factor of a sustainable development of society and as the mighty regulator of public life is considered.

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА – РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Баймухамедова Лола Алиевна¹

¹ Ташкентский химико-технологический институт, Кафедра Узбекского языка и литературы

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 13 апреля 2021 г.

Утверждено: 17 апреля 2021 г.

Опубликовано: 19 апреля 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

*Регулятор
Общественной,
Развития, Цель
Образования, Управлении,
Потенциал.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается образование, культура и нравственность как фактор устойчивого развития общества и как могучий регулятор общественной жизни.

В нынешнее тысячелетие мир еще не обрел стабильности, духовного подъема, процветания культур и равномерного экономического развития. Пугающим фактором стала угроза и практика терроризма в мировом масштабе. Возросли противоречия во многих областях

жизнедеятельности человека. Растет стена непонимания между людьми: сытые не понимают голодных, богатые - бедных, верующие - неверующих. Кажется, в таких ситуациях только образованные и нравственные люди могут спасти мир от

всепоглощающей ненависти, беспомощности и уязвимости большинства, призвать к общечеловеческим ценностям, терпимости и любви к ближним, а значит уважению как самого Я, так и Другого.

Степень развития общественных отношений зависит от действенности таких регуляторов, как культура, традиции, нормы морали, идеология, зрелость сознания, научность, образованность и нравственность. Образование является уникальным общественным явлением. Уникальность его представления в том, что оно служит социальному, культурному, научному прогрессу всего человечества. В центре феноменов «образование», «культура», «нравственность» находится сам человек. Высокая степень социально-экономических изменений, возросший темп жизни, фактор быстротечности времени, возросший поток нелегко разрешимых противоречий предъявляют к современному человеку особые требования.

Человек должен и может следовать законам среды его обитания, не нарушая их. Понятие «образование» буквально означает формирование образа, образца, связанное с усвоением ценностей науки, культуры, нравственности. Образованием человек изменяет мир, творя его по человеческим меркам, так же изменяет собственную жизнь. Условием осуществления образования служит реализации человеком своего выбора.

Широкий контекст понимания образования неоднозначен, его составляющие

проявляются в культурном целом, и включает онтологию образования, аксиологию и этику образования. В процессе образования совершается культурное «воспроизводство человека и

воспроизводство культуры человека в обществе». Образование дает возможность развивать социальную практику человеческому индивиду, изменить формы его объективации. Формирование человека, его образование идет по пути создания знающего человека, культурного, нравственного и деятельного субъекта. Осваивая мир и себя самого в этом мире, индивиды в процессе образования получают возможность найти свое место в системе социальных отношений, активно реализовываться как самостоятельные агенты пространства отношений, соотнести свою самость.

Образованный человек – это человек, не только имеющий знания о предельно многих объектах, предметах, процессах действительности, но и тот, который всегда поступает нравственно. Необходимо понять, что нам не обойтись без духовности и морали, без учета их норм и требований. В обществе нельзя ставить цели, достигаемые любыми средствами. Если цели безнравственны, несут людям зло, разрушают основную ценность – человеческую жизнь, игнорируют или не учитывают смысл человеческого общежития – гуманизм, подавляют жизненные силы общества и личности, тогда целеполагание как основной инструмент управленческого воздействия бессмысленно, ущербно и антигуманно. Горький опыт всей истории свидетельствует о тех неизмеримых бедствиях, которые пережило человечество из-за расхождения этих начал.

Нравственность – могучий регулятор общественной жизни. Кризис духовно-нравственных ценностей проявляется в нарастании настроений мещанства, ухода в мир частных интересов, неадекватного поведения и т.п. Восстановление

нравственных ценностей всегда связано с возрождением общественных интересов.

Объединяющим стержнем в духовно-нравственном воздействии и регулировании, в эффективном управлении является наличие сильных плодотворных идей. Идеи в системе духовных ценностей объединяют, обеспечивают целостный взгляд на мир. Как только в обществе возникает дефицит современных идей, так ослабляются сознание и воля людей, разрушается государственная идеология, которая всегда остается духовным стержнем сильной государственности. Поэтому образование наряду с нравственностью является неотъемлемой частью духовной жизни общества, частью его теоретического сознания, мощным регулятором общественной жизни. Но если духовную категорию «нравственность» завуалировать под мораль как одну из форм общественного (массового) сознания, тогда получаем абстракцию, отвлеченное представление, не раскрывающее ее истинного значения. Ведь мораль, олицетворяемая в форме общественного сознания (или мнения), не может отождествляться с личностной нравственностью.

Поэтому, нравственность – категория не социальная, не порождаемая обществом, а антропологическая, в смысле она изначально присуща человеку, его личности. И нравственность, можно сказать, обобщенный термин, как, к примеру, красота. Им охвачены такие духовные категории, как любовь, совесть, стыд, вера в Бога, сострадание, благородство, достоинство. Нравственность, как и красота внешнего мира, открывает красоту внутреннего мира личности человека, и она научит его добру, солидарности, помогает постигать законы, объединяющие людей с природой. Все

знают высказывание Ф.М. Достоевского «красота спасет мир», но не все до конца понимают его

смысл, что оно имеет религиозное, нравственное наполнение. Потому что человека характеризуют его поступки, чем больше будут у него нравственных поступков и духовной красоты то и мир станет спокойней и красивей. Создавая красивое, поступая нравственно, человек совершает бескорыстную жертву, которая и приобщает его к высшему бытию.

Нравственное воспитание является делом общенациональной важности, и ответственность за осуществление процесса воспитания ложится, прежде всего, на семью и образовательные учреждения. Воспитанию предшествует образование.

Воспитание – это прочный фундамент, на котором создаются все последующие способности человека, и строится вся его жизнь.

Образование и нравственное отношение человека формируется в процессе

взаимодействия личности с культурой. Понятие культуры несет в себе множество оттенков смысла. Как говорил Бердяев Н.А., всякая культура, даже материальная есть культура духа, всякая культура имеет духовную основу – она есть продукт творческой работы духа над природными стихиями. В обыденной жизни культура ассоциируется с суммой ценностей, с определенными эстетико-этическими, гуманистическими позициями. Э.Орлова считает культурой «все то, что создано людьми», представляющее ценностное образование, совокупность норм, как символический аспект

современной жизни и деятельности людей, технологии адаптации человека как окружению, способы трансляции

социально значимой информации, коммуникативные системы в обществе.

Культуру нельзя рассматривать как культуру «вообще». Речь идет о конкретной проявленной культуры, ее компонентах, артефактах, ценностях. В культуре выделяются не только духовные и материальные компоненты, но и внешние и внутренние стороны, их сложные взаимосвязи. Культура проявляется глубинно, не транслируется, не передается механический от преподавателя к обучающемуся, а осваивается и присваивается.

Наши действия в сфере культуры и образования должны опираться на историческое сознание, на исторические корни и иметь своей целью синтез традиционных достижений и современных возможностей.

Целью современного образования не может быть накачивание учащегося знаниями, так как это бессмысленно при

современном потоке информации, темпах ее изменения и устранения.

Цель образования – сформировать осознанного, ответственного, духовно продвинутого, зрелого человека. Человеческая личность должна быть многогранной, но эти грани определяются единой, единственной его сутью, сердцевинной его духовного

«Я». Нравственный человек – это духовно продвинутый человек с чистым сердцем, способный реализовать свой духовный потенциал в любой власти.

Сохранение духовно-нравственного потенциала человечества через возрождение национальных традиций, преемственность поколений, духовное и патриотическое воспитание и образование подрастающего поколения должны стать главным приоритетом для современного общественного развития и государственного строительства.

Литературы:

1. Бердяев Н. А. Смысл истории. -М., 1990.
2. Духовно-нравственные факторы как регуляторы общественной жизни//base.mobi_phone.info/stat/2847stat.html.
3. Орлова Э.Л. Динамика культуры и целеполагающая активность человека//Мифология культуры. Структура и динамика. -М., 1994.
4. Розов Н.С. Методические принципы ценностного прогнозирования //Социально-философские проблемы образования. -М., 1992.
5. Савелева С.Б. Образование // Новейший философский словарь. -Мн., 1998.---